

HISTORICAL SCIENCES

ПРОМИСЛОВІСТЬ ВОЛИНСЬКОЇ ТА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ РСР: ДИНАМІКА РОЗВИТКУ (КІНЕЦЬ 60-х – ПЕРША ПОЛОВИНА 70-х рр. ХХ ст.)

Лук'янченко С.В.

*кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри гуманітарних наук
Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного
Львів, Україна
ORCID: 0000-0002-9719-8871*

INDUSTRY OF THE VOLYN AND RIVNE REGIONS OF THE UKRAINIAN SSR: DYNAMICS OF DEVELOPMENT (LATE 60's – FIRST HALF 70's of the 20th CENTURY)

Lukyanchenko S.

*candidate of historical sciences, Associate Professor,
associate professor of the department humanities
of Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy
Lviv, Ukraine
ORCID: 0000-0002-9719-8871*

АНОТАЦІЯ

Показано плани радянського керівництва щодо розвитку промислового комплексу Волинської та Рівненської областей Української РСР наприкінці 1960-х – на початку 1970-х рр. Охарактеризовано масштаби розбудови базових галузей промисловості краю у період розвинутого соціалізму, вказати на недоліки планування центральних державно-партійних органів влади при визначенні геолокації підприємств, їх технічної оснащеності, впровадженні прогресивних технологій, використанні людського потенціалу.

ABSTRACT

The plans of the Soviet leadership for the development of the industrial complex of the Volyn and Rivne regions of the Ukrainian SSR in the late 1960s – early 1970s are shown. The scope of the development of the basic industries of the region during the period of advanced socialism is characterized, the shortcomings of the planning of central state-party authorities in determining the geolocation of enterprises, their technical equipment, the introduction of progressive technologies, and the use of human potential.

Ключові слова: Українська РСР, Волинська область, Рівненська область, промисловий комплекс, КПУ, Держплан.

Keywords: Ukrainian SSR, Halychyna, industrial complex, KPU, State Plan.

Постановка проблеми. Промисловість Волинської та Рівненської областей Української РСР у другій половині ХХ ст. розвивалася в рамках планової командно-адміністративної системи господарювання з притаманними їй недоліками. В умовах відсутності ринкових відносин, Компартія України в «ручному режимі» проводила пришвидшену індустріалізацію краю, що дозволило наприкінці 1960-х рр. перетворити регіон у важливий агропромисловий центр республіки [2, арк. 18]. Все ж, незважаючи на доволі позитивну динаміку, темпи розвитку промислового виробництва відставали від сусідніх областей (відносна зайнятість населення у промисловості була нижчою від загальнореспубліканських показників). виправити окреслені тенденції державно-партійні органи влади планували у першій половині 1970-х рр.

Історіографія. Вивчення соціально-економічних процесів на західноукраїнських землях загалом та Волинській та Рівненській областях – зокрема, започаткувала радянська історіографія,

представники якої всіляко возвеличували здобутки Компартії України у піднесенні «народногосподарського комплексу» регіону. Радянські учені на тлі замовчування кризових явищ в економіці, відображали особливості становлення робітничого класу в УРСР загалом, та західноукраїнських землях – зокрема, возвеличували діяльність КПРС у царині розбудови окремих секторів господарського комплексу. Переоцінка економічної політики ЦК КПРС 60-х – 80-х рр. ХХ ст. – незмінна ознака наукових праць сучасної української історіографії. Українські учені у контексті дослідження особливостей індустріалізації західноукраїнського регіону, акцентували увагу на недоліках трансформації соціально-економічного життя республіки.

Всебічний аналіз розвитку промисловості Волинської та Рівненської областей наприкінці 1960-х – першій половині 1970-х рр. – основна мета пропонованої розвідки. Її джерельну основу становлять матеріали Центрального державного архіву громадських об'єднань України, Державних архівів

Львівської та Івано-Франківської областей. Хронологічні рамки статті охоплюють період кінця восьмої (1966 – 1970 рр.) та дев'ятої (1971 – 1975 рр.) т. зв. п'ятирічки – централізованих державних планів розвитку економіки СРСР.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до Постанови ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР про прискорений розвиток економіки західних областей, Держплан УРСР наприкінці 1960-х рр. підготував проєкт основних напрямів розвитку «народного господарства» Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Тернопільської і Чернівецької областей на 1971 – 1975 рр. Загальний обсяг промислового виробництва регіону було заплановано збільшити на 74 % (загалом у республіці – 46,9 %). Передбачалося, що випуск промислової продукції у Волинській та Рівненській областях зросте на 80 % [2, арк. 20].

У 1971 – 1975 рр. передбачалося збільшити потужності щодо виробництва цементу на 600 тис т, шиферу – на 180 млн плиток, м'якої покрівлі – на 125 млн кв м, стінових матеріалів – на 547 млн одиниць, збірного залізобетону – на 554 тис кв м. Планом передбачалося зведення склозаводу з введенням в дію потужностей в обсязі 10 млн кв м, а також збільшення виробництва керамічних дренажних труб, вапнякового борошна, санітарно-технічних виробів та ін. матеріалів за рахунок розширення і реконструкції діючих підприємств [3, арк. 6].

Волинський, Рівненський, обкоми Компартії і облвиконкоми ознайомилися із запропонованими Держпланом УРСР напрямками розвитку промисловості і сільського господарства і «в основному погодилися з ними» [2, арк. 22]. Проте були й зауваження, які на думку обласної партійної еліти необхідно було б врахувати при складанні планів т. зв. «п'ятирічки». Пропозиції місцевих обкомів зводилися до пропозиції звести додаткові заводи та фабрики, розширити / реконструювати велику кількість діючих підприємств [3, арк. 8].

Зокрема Бюро Волинського обкому КПУ і Виконком обласної ради у листі ЦК КПУ вважали, що пропозиції Держплану «в основному забезпечують дальший розвиток економіки і культури, створюють належні умови для кращого використання трудових ресурсів області». Констатовано, що створення нових виробничих потужностей, передбачених у проєкті, збільшувало кількість робітників на 35,2 тис осіб (в 1,6 рази у порівнянні з 1968 р.). Партійна еліта області констатувала, що виконання проєкту дозволить переформатувати структуру агропромислового виробництва та збільшити питому

вагу промислового виробництва у валовому продукті [3, арк. 8]. Так, якщо у 1968 р. очікуване виробництво промислової продукції на душу населення становило 470 крб, то у 1975 р. цей показник мав становити 1042 крб (у 2,2 рази більше). Споживання електроенергії в області збільшувалося з 628 квтг у 1968 р. до 1700 – у 1975 р. (у 2,7 рази). Товарообіг з розрахунку на душу населення мав зрости за окреслений період від 370 крб до 632 крб (на 71 %) [3, арк. 30].

Водночас волинський обком КПУ підготував власні пропозиції до проєкту, які мали допомогти «повніше використати продуктивні сили області». Партчиновники наполягали на будівництві нової вугільної шахти із проєктною потужністю 600 тис т на рік. Її спорудження диктувалося необхідністю працевлаштування 1300 шахтарів шахти № 6 «Нововолинська», яким грозило безробіття зважаючи на відсутність перспективних для розробки пластів вугілля [3, арк. 31].

Значні зауваження Бюро волинського обкому КПУ стосувалися легкої промисловості. Так Держпланом УРСР на випуск продукції в натуральному виразі передбачалося на 1975 р. виробництво шовкових тканин в кількості 69,41 млн кв м. Проте в області не було підприємств такого профілю і переліком будівництва у 1971 – 1975 рр. не значилося. З цих причин спеціально створена комісія пропонувала спорудити:

- прядильно-ткацьку фабрику з виробництва шовкових тканин потужністю 60 тис веретен і 23,5 млн погонних метрів сурових шовкових тканин на рік у Ковелі;

- підприємство з виробництва шовкових тканин у Луцьку;

- прядильно-ткацьку фабрику з оздоблювальним виробництвом потужністю 70 тис веретен і 67 млн погонних метрів сурових шовкових тканин на рік у Луцьку [4, арк. 190].

Звернули уваги партчиновники й на дефіцит окремих будівельних матеріалів, зокрема цегли (її нестача у 1968 р. в області становила 70 млн шт.). «Якщо зберегти запроєктовані на 1971 – 1975 рр. темпи росту виробництва стінових матеріалів, передбачених Держпланом УРСР, то дефіцит їх в 1975 р. тільки при забезпеченні централізованих капіталовкладень, не враховуючи будівництва за рахунок інших джерел фінансування, досягне 96 млн штук», – відзначено у листі до ЦК КПУ. Враховуючи цей фактор, запропоновано передбачити у проєкті реконструкцію Кульчинського силікатного заводу з доведенням його потужності до 120 млн штук цегли [4, арк. 192].

Перелік найважливіших промислових підприємств, які передбачалося звести у Волинській області
(1971 – 1975 рр.) [3, арк. 12]

№	Назва об'єкта	Орієнтовні строки будівництва	Орієнтовна кошторисна вартість (млн крб)	Розрахункова чисельність робітників (осіб)
1	Турський торфобрикетний завод	1974 – 1975	3,6	500
2	Західноукраїнський завод гумотехнічних виробів (околиці Луцька)	1972 – 1976	50	7500
3	Поліський хімзавод (смт. Рожище)	1975 – 1978	140	3500
4	Завод побутової хімії (м. Луцьк)	1973 – 1975	4,5	800
5	Завод водомірів (м. Луцьк)	1971 – 1975	5,9	2350
6	Завод змащувальних насосів (м. Ковель)	1971 – 1972	6	3000
7	Завод ланцюгів загального призначення (м. Луцьк)	1972 – 1974	15	2000
8	Домобудівний комбінат (м. Луцьк)	1971 – 1975	2,5	230
9	Льонокомбінат (м. Ковель)	1973 – 1975	45	6080
10	Комвольно-прядильна фабрика (м. Нововолинськ)	1974 – 1975	25,3	2000
11	Шкіргалантерейна фабрика (м. Нововолинськ)	1974 – 1975	3,2	1000
12	Рожищенський льонозавод	1971 – 1972	2,5	213
13	М'ясокомбінат (м. Ковель)	1972 – 1974	5,4	640
14	Пивзавод (м. Ковель)	1971 – 1973	3,1	462

Рівненський обком КПУ зазначав, що на три галузі промисловості (харчова, легка, деревообробна) припадало бл. 60 % усього промислового виробництва області. З цих міркувань, місцева партійна еліта вважала доцільним розвивати інші галузі промисловості, про що ще у 1968 р. інформувала Держплан УРСР. «У цих пропозиціях передбачалося значне зменшення диспропорції між кількістю чоловіків і жінок, які були задіяні у промисловому виробництві, і покращення структури галузей промисловості області», – відзначали в обкомі КПУ [3, арк. 162].

У цьому контексті рівненський обком КПУ намагався переконати ЦК КПУ у необхідності зведення в області у 1971 – 1975 рр. низки підприємств

машинобудування, електротехнічної промисловості та приладобудування. Зокрема, запропоновано звести у м. Рівне 4 заводи машинобудування із загальною кількістю працівників 13 тис осіб, а також 2 заводи електротехнічної промисловості та приладобудування із загальною кількістю працівників 4 тис осіб. «Доцільність будівництва цих підприємств... підтверджується наявністю добре розвинутої мережі залізничних та шосейних доріг, будівельних матеріалів і необхідної кількості трудових ресурсів», – резюмували партчиновники [3, арк. 162].

Перелік найважливіших промислових підприємств, які передбачалося звести у Рівненській області
(1971 – 1975 рр.) [3, арк. 14]

№	Назва об'єкта	Орієнтовні строки будівництва	Орієнтовна кошторисна вартість (млн крб)	Розрахункова чисельність робітників (осіб)
1	Західна електростанція (м. Рівне)	1971 – 1977	280	1300
2	Березинський торфобрикетний завод	1974 – 1977	3,2	500
3	Торфобрикетний завод «Вилія»	1974 – 1975	3,6	500
4	Завод синтетичного волокна (м. Рівне)	1972 – 1977	102	7500
5	Завод металовиробів (м. Рівне)	1974 – 1975	2,5	1000
6	Завод залізобетонних виробів (м. Рівне)	1973 – 1975	3	290
7	Український завод асбестоцементних виробів (м. Рівне)	1973 – 1976	11	900
8	Пивзавод (м. Рівне)	1973 – 1975	3,1	462
9	М'ясокомбінат (м. Сарни)	1972 – 1974	5,4	640

Висновки. Наприкінці 1960-х – першій половині 1970-х рр. ЦК КПУ виношувало масштабні плани щодо розбудови промислового комплексу Волинської та Рівненської областей на основі спорудження нових промислових підприємств та реконструкції / модернізації уже існуючих. Визначальною у цьому контексті стала Постанова ЦК КП

України «Про дальший розвиток народного господарства західних областей УРСР» (1969 р.), в якій було запропоновано погодитися з розробленим Держпланом УРСР проектом основних напрямів розвитку народного господарства Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської областей Української РСР на 1971 – 1975 рр.

Література

1. Державний архів Івано-Франківської області, ф. П-1, оп. 1, спр. 4048.
2. Державний архів Львівської області, ф. П-3, оп. 13, спр. 31.
3. Центральний державний архів громадських об'єднань України, ф. 1, оп. 24, спр. 2721.
4. Центральний державний архів громадських об'єднань України, ф. 1, оп. 24, спр. 2723.